

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ГИС-ПРОЕКТА ПО МОНИТОРИНГУ ЭКОЛОГИИ АРКТИКИ

Леменкова П.А.

*Карлов Университет в Праге (Чехия), Институт экологических исследований,
pauline.lemenkova@gmail.com*

Рассмотрены типы тематических информационных блоков природных характеристик экосистемы с ее структурными составляющими, необходимые при разработке ГИС-проекта. При составлении серии геоэкологических карт базовой является информация о природных особенностях региона, которая получена при изучении тематических карт, формирующих картографический фонд банка данных проекта. При этом вся полученная тематическая информация о природных ресурсах региона структурируется в базе данных по региону соответственно тематическим блокам, к которым она генетически принадлежит.

В данные о геоморфологической структуре побережья включены сведения о генетическом типе берега, структуре пляжной зоны: ее ширине, рельефе, уклоне, поперечном профиле берега, составе грунтов побережья. В блоке гидрологической информации о регионе используется информация о районах погружения вод поверхностных течений Атлантического и Тихого океанов под холодные глубинные Арктические воды, т.е. их ассимиляция и растворение, районы смешения вод, теплые и холодные течения Арктики. Важной составляющей гидрологического блока является информация о структуре течений Северного Ледовитого океана, отражающей основные источники происхождения течений в регионе: воды Атлантических течений, течений Тихого океана, выносы речных вод, атмосферные осадки, собственно Арктические течения и направления глубинных течений. При оценке экологического состояния моря необходимо учитывать экологический вклад выноса рек бассейна данной акватории, поэтому в проект должны быть включены карты речного стока Арктики и их гидрологические параметры. Экологический блок данных включает показатели значимых факторов с учетом степени их проявления. К ним относятся разрушение берегов, дефляция, нарушения жизнедеятельности арктической фауны. Данный блок показателей характеризует антропогенную нагрузку на природные комплексы акваторий, приводящих к развитию негативных процессов, оценивает их проявление и является базовым при дальнейшем комплексном исследовании экологического состояния акваторий и их районирования.